

Śluzowce zebrane w starym ogrodzie botanicznym we Lwowie

[Les Myxomycètes recoltés dans l'ancien jardin botanique à Lwów]

Napisała

H. KRZEMIENIEWSKA

W starym uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, położonym w środku miasta, niejednokrotnie spotykano śluzowce, ale ani ilość okazów ani różnorodność gatunkowa nie zachęcały do dokładniejszych poszukiwań. Dopiero gdy w roku 1933 ilość napotykanich śluzowców bardzo wydatnie wzrosła, rozpoczęto systematyczne przeszukiwanie całego ogrodu i prowadzono je dalej w latach 1934 i 1935. Wyraźny wzrost ilości śluzowców wyjaśnia się tym, że podówczas były w ogrodzie dwa środowiska, które dla ich rozwoju przedstawiały szczególnie dogodne warunki. Jednym z nich były stosy opałowego drzewa bukowego, drugim kłody starej wierzby. Po za tymi niejako stałymi źródłami śluzowców, wzięto pod obserwację różne przejściowe, przygodne podłoża jak: zgarbione stare liście, uschłe gałązki, kawałki starych desek i t. p., które niekiedy celowo dłużej pozostawiano na miejscu wbrew wymaganiom porządku, za co należy się podziękowanie Inspektorowi ogrodu p. P. Bąkowskiemu.

Oba główne podłoża wykazały w składzie gatunkowym pojawiających się na nich śluzowców bardzo wyraźne różnice, toteż chcąc je uwydatnić, zestawiam spis nie według systemu lecz według środowisk.

Najważniejszym z nich były stosy drzewa bukowego. Pochodziło ono z okolic Skolego, złożono je w ogrodzie w latach

1931 i 1932, częściowo zostało ono zużyte w 1934 r., reszta przeleżała do jesieni 1935 r. Zebrano tu następujące śluzowce:

Badhamia utricularis Berk., VII—X 1933 i 1934, wielokrotnie.

Badhamia follicola Lister., VIII—X 1933 i 1934, wielokrotnie. U nas notowany tylko raz jeden przez Jarockiego z Puszczy Białowieskiej. (Acta Soc. Bot. Pol., II str. 2, 1924).

Badhamia macrocarpa Rost., IX—X 1933 i 1934, wielokrotnie.

Badhamia affinis Rost., IX—X 1934, trzy okazy. Rostafiński opisał okazy pochodzące z Chili, następnie notowano go z Ameryki północnej, Afryki południowej, Japonii i Indii zachodnich. W Europie znany jest z Anglii. Meylan ze Szwajcarii podał odmianę jego *orbiculata* G. Lister. (Bull. Soc. Vaud. 57, nr. 223, str. 39, 1929).

Znalezione okazy składają się z zarodni spłaszczonech zaokrąglonych lub wydłużonych, 0,5—1,0 mm długości. Zarodnie siedzące lub na trzonkach 0,2 mm wysokich, ciemnych, wypełnionych substancją ziarnistą. Włósnia biała całkowicie zwapniona, niekiedy tworzy podсадę. Zarodniki brunatnofioletowe, gęsto drobno-brodawkowane, 14—16 μ średnicy.

Badhamia panicea Rost., VIII—X 1933 i 1934, wielokrotnie.

Physarum viride Pers., VII 1934, jedno skupienie zarodni na drewnie.

Physarum aurantium Pers., VII 1934, jedno skupienie zarodni na korze.

Physarum nutans Pers., VII 1934, jedno skupienie zarodni na korze.

Physarum nutans Pers., var. *leucophaeum* Lister. VII i VIII 1934.

Diderma hemisphaericum Hornem., VII 1934, duże skupienie zarodni na korze, a poza tym na gałązkach i suchych liściach leżących na stosie drzewa.

Didymium difforme Duby, VII—X 1934, wielokrotnie w tych samych warunkach jak gatunek poprzedni. Parę razy obok formy typowej spotkano odmianę *comatum* Lister.

Didymium Clavus Rabenh., VIII—IX 1934, wielokrotnie na drewnie i korze.

Didymium squamulosum Fries., VII 1934, kilkakrotnie na korze.

Stemonitis confluens Cooke et Ellis n. var. *sporangiis liberis*, X 1933 i VIII 1934, dwa skupienia zarodni na korze.

Na ciemnobrunatnej leźni stoją zarodnie 1·5—3·0 mm wysokie na trzonkach bardzo krótkich lub bez nich. Podstawa dochodzi do wierzchołka zarodni, czasem kończy się rozszerzeniem, z którego wychodzą ostatnie nitki włóśni. Włóśnia z silnych ciemnobrunatnych nitek, rozgałęziających się na powierzchni zarodni, tworzy siatkę o okach 45—180 μ średnicy, gdzieśkolwiek końce rozgałęzień pozostają wolne. Zarodniki wyraźnie brodawkowane, brunatne z odcieniem czerwonym, z jednej strony jaśniejsze, 9·5—11·5 μ średnicy, (fot. w Acta Soc. Bot. Pol., XI, Supplem. tab. V, fig. 9—11, 1934).

Sztywne zarodnie i luźna na nich siatka przypominają *St. splendens* Rost. var. *Webberi* Lister, lecz różnią od niego małe rozmiary zarodni, a przede wszystkim wygląd zarodników. Duże ciemne zarodniki raczej wskazują na pewne jego pokrewieństwo ze *St. confluens* Cooke et Ellis i skłaniają do traktowania go jako jego odmiany.

Comatricha alta Preuss (*C. filamentosa* Meylan), VII 1934, na drewnie. Gatunek znany z różnych stron Europy, u nas nie notowany.

Licea castanea G. Lister, VII—VIII 1934, kilkakrotnie spotkano jego drobne zarodnie rozrzucone na wewnętrznej stronie kory. Gatunek trudny do wykrycia, dotychczas podawany tylko z Anglii i Szwajcarii.

Licea biforis Morgan, VII—X 1934, wielokrotnie, VIII 1935 raz jeden; najczęściej występuje na wewnętrznej stronie kory, rzadko na jej powierzchni zewnętrznej.

Opis tego rzadko spotykanego śluzowca, znanego dotychczas tylko z Północnej Ameryki, Japonii i Mandżurii, podałam w Acta Soc. Bot. Pol. XI, Supplem. str. 130, tab. V, fig. 8, 1934, muszę jednak powrócić do niego. Opisałam tam zarodnie znalezione na korze w miesiącach letnich, zarodniki w nich były przeważnie owalne 10—15 $\times$ 10—14 μ , a więc większe niż podaje

diagnoza (9—12 μ). W ciągu zimy 1935 r. na korze bukowej, trzymanej od sierpnia 1934 r. w pracowni w stanie wilgotnym, pojawiły się zarodnie zewnętrznie już odbiegające nieco od formy znajdowanej w lecie: były one dłuższe do 0.4 mm, ciemniejsze, a zarodniki kuliste, 8—9 μ średnicy, wyraźnie żółtawe i brodawkowane. Trudno przypuścić, aby to były dwie różne formy, wydaje się bardziej prawdopodobnym, że różnice te wywołały różne warunki rozwoju.

Pojawienie się *L. biforis* w pracowni pozwoliło obserwować jego służnię i kształtowanie się zarodni. Służnia półprzeźroczysta, szarobrunatna występuje na powierzchni kory w postaci kropel, które rozplaszczają się, a następnie rozpadają na drobne części, początkowo zaokrąglone, z czasem ściągające się z boków w zarodnie wydłużone. Proces tworzenia się zarodni trwał około tygodnia.

Dictydiaethalium plumbeum Rost., VII—IX 1934, wielokrotnie na korze i drewnie.

Enteridium olivaceum Ehrenb., VIII 1935, raz jeden na korze.

Trichia varia Pers., X 1935, nieliczne zarodnie na korze.

Trichia inconspicua Rost., VII 1934, kilkakrotnie na korze, przeważnie po jej stronie wewnętrznej.

Hemitrichia Karstenii Lister, w zimie 1935 pojawiło się kilka zarodni na korze bukowej trzymanej w pracowni.

Arcyria cinerea Pers., VII 1934, na korze.

Arcyria pomiformis Rost., VII—VIII 1933 i 1934, kilkakrotnie na korze.

Perichaena chrysosperma Lister, X 1934, kilka zarodni na wewnętrznej stronie kory, a w ciągu zimy 1935 na korze trzymanej w pracowni. Luźno rozrzucone zarodnie siedzące, półkuliste lub w postaci obrączek posiadają włosnie opatrzoną kolcami do 7 μ długości.

Perichaena depressa Libert, VII—X 1934, wielokrotnie.

Perichaena vermicularis Rost., VII 1934, kilkakrotnie obok *P. depressa*.

Perichaena corticalis Rost., VII—X 1933 i 1934, wielokrotnie, raz w IX 1935, zawsze na korze.

Jak wynika z podanego spisu, zbiór śluzowców na stosach drzewa bukowego był obfity i różnorodny, szczególnie w roku

1934, w następnym roku znaleziono zaledwie nieliczne okazy; ten nagły ich zanik może dałoby się tłumaczyć zbyt daleko posuniętym wyschnięciem drzewa.

Drugim ważnym podłożem były butwiejące kłody starej wierzby, leżące od 1929 r. w cieniu pod murem otaczającym ogród. Na nich zbierano przygodnie śluzowce jeszcze przed 1933 r. Zebrano wszystkich razem gatunków i odmian 21:

Ceratiomyxa fruticulosa Macbr., 1929, V 1932.

Fuligo septica Gmelin, VI—IX 1929—1934, wielokrotnie.

Fuligo rufa Pers., IX 1933, trzy *aethalia*.

Stemonitis fusca Roth., VII—VIII 1932 i 1933, kilka dużych skupień zarodni.

Stemonitis fusca Roth., var. *confluens* Lister, jedno wielkie skupienie zarodni zebrała p. A. Nedeczky we wrześniu 1935.

Stemonitis splendens Rost., VII 1933, jedno niewielkie skupienie zarodni nieco odbiegające od typu. Zarodnie sztywne jak u odmiany *Webberi*, natomiast zewnętrzna siatka na zarodni jak u formy typowej.

Comatricha nigra Schroeter, VII i IX 1933.

Comatricha typhoides Rost., V—IX 1932—1934, wielokrotnie.

Comatricha irregularis Rex, IX 1933, jedno małe skupienie zarodni. Rzadki ten śluzowiec notowany był poraz pierwszy w Europie przez J. Jarockiego z Puszczy Białowieskiej. (Acta Soc. Bot. Pol., II, str. 9, 1924).

Enerthenema papillatum Rost., VII 1929.

Dictydium cancellatum Macbr., VII 1933.

Lycogala epidendrum Fries, VII—X 1929 i 1934, kilkakrotnie.

Trichia scabra Rost., IX—X 1933, w dużej ilości.

Trichia varia Pers., IX—X 1933, wystąpiła bardzo obficie na paru kłocach, później na nich w latach 1934 i 1935 pojawiały się tylko pojedyncze zarodnie.

Hemitrichia Vesparium Macbr., VII—IX 1932 i 1934, wielokrotnie, ale zawsze małe skupienia zarodni.

Arcyria ferruginea Sauter, VI 1929, wystąpiła bardzo obficie. Poraz drugi znaleziono ją w VI 1935 na nowej kłodzie zmurszałej wierzby.

Arcyria cinerea Pers., VII—VII 1932 i 1934, wielokrotnie.

Arcyria denudata Wettstein, X 1933, jedno skupienie zarodni.

Arcyria incarnata Pers., VII 1932, kilka skupień zarodni.

Arcyria incarnata Pers. var. *fulgens* Lister, X 1933, na paru kłodach w dużej ilości.

Arcyria nutans Grev, VI 1929 i na nowej kłodzie VI 1935.

Największa wydajność kłód wierzby przypada na 1933 r., w 1934 znajdowano już tylko nieliczne zarodnie *Trichia varia*, *Hemitrichia Vesparium* i parę zrosłozarodni *Fuligo septica*, w r. 1935 tylko jedno skupienie *Stemonitis fusca* Roth. var. *confluens* Lister.

Ze środowisk przygodnych należy przedewszystkiem wymienić stos suchych gałązek zebranych z całego ogrodu na wiosnę 1933 r. W lipcu tegoż roku znaleziono na nich: *Badhamia versicolor* Lister, znany w Europie z Anglii, Niemiec, Rumunii i Szwajcarii, u nas nie notowany, *Comatricha nigra* Schroeter, *Comatricha laxa* Rost., *Comatricha fimbriata* G. Lister et Cran, gatunek opisany z Anglii, następnie znaleziony w Ameryce Północnej, ze stałego ładu Europy nie znany.

Na podobnym stosie gałązek w 1934 r. znaleziono *Dictydiaethalium plumbeum* Rost., oraz ponownie *Badhamia versicolor* Lister i *Comatricha nigra* Schroeter.

Na gromadzie zgarniętych liści, gałązek, kawałków kory i drewna w listopadzie 1933 r. znaleziono wielkie skupienie zarodni *Physarum sinuosum* Weimm., a w lipcu 1934 w podobnej gromadzie odpadków pojawiło się *Physarum psittacinum* Ditm., w sierpniu zaś *Diachea leucopoda* Rost.

Na liściach kukurydzy złożonych na jesieni 1933 r. w koszu nie chronionym dostatecznie przed deszczem pojawiły się w tym samym roku w wyjątkowo ciepłym listopadzie: *Physarum compressum* Alb. et Schw. w dwu formach: typowej

i o zarodnikach z jasnymi liniami, podobnymi jak u zarodników *Physarum straminipes* Lister, *Didymium difforme* Duby, *Didymium nigripes* Fries. var. *xanthopus* List. i *Didymium squamulosum* Fries. W październiku roku następnego na tych samych liściach i na prętach wierzbowych kosza znaleziono poraz pierwszy u nas ogromne skupienie zarodni *Didymium vaccinum* Buchet. Gatunek ten znany jest w Europie z Anglii, Niemiec i Portugalii.

Oprócz tego pojedyncze śluzowce spotykano w różnych miejscach ogrodu: duże skupienia zarodni *Physarum nutans* Pers. znaleziono w lipcu i sierpniu 1934 na korze żywej topoli i lipy a także na kawałkach kory brzoźowej. *Physarum nutans* Pers. var. *leucophaeum* Lister na spróchniałej gałęzi lipy (X 1935), *Physarum nutans* Pers. var. *robustum* Lister na korze klonu (VII 1933), *Physarum didermoides* Rost. na korze jaworu (VIII 1934), *Comatricha nigra* Schroeter na kawałkach drewna bliżej nieokreślonego drzewa szpilkowego i liściastego a także na słupach szopy (VI 1933 i VII 1934), *Comatricha alta* Preuss na słupie szopy i na żerdzi stojącej obok (VII i VIII 1934), *Enerthenema papillatum* Rost. na spróchniałej gałęzi lipy i na kawałkach drewna szpilkowego, *Dictydium cancellatum* Macbr. na deskach pokrywających sciek (VI 1935), *Dictydiaethalium plumbeum* Rost. na tyczce stojącej pod murem (IX 1934), *Enteridium olivaceum* Ehrenb. na kawałku silnie zmurzałego drewna jaworu (VIII 1934).

W lipcu 1933 i w sierpniu 1934 prawie na zdrowej kłodzie topoli znaleziono *Reticularia Lycoperdon* Bull. i *Arcyria incarnata* Pers., a w październiku 1935 na tych samych kłodach nieliczne zarodnie *Trichia varia* Pers. W wypróchniałej dziupli klonu pojawiła się we wrześniu 1935 *Hemitrichia Vesparium* Macbr.

Comatricha sp.? (fig. 1—4). Na kawałku silnie zmurzałego drewna bliżej nieokreślonego drzewa liściastego znaleziono w lipcu 1934 r. luźne skupienie ciemnobrunatnych zarodni. Zarodnie cylindryczne, 1.5—2.5 mm długie, osadzone są na trzonkach do 0.5 mm wysokich, przechodzących w podsadę dochodzącą prawie do wierzchołka zarodni. Ciemnobrunatne nitki włóśni tworzą luźną siatkę wewnętrzną i zewnętrzną,

prawie kompletną w dolnej części zarodni, w górnej zaś opatrzoną mniej lub więcej licznymi wolnymi końcami rozgałęzień. Zarodniki ciemnobrunatnioletowe, bardzo delikatnie brodawkowane, 8–9 μ średnicy.

Zidentyfikowanie tego śluzowca z którymkolwiek ze znanych gatunków z rodzaju *Stemonitis* lub *Comatricha* następuje

1. *Comatricha* sp. ? $\times 15$. — 2. Siatka zewnętrzna w dolnej części zarodni $\times 80$. [Portion du réseau superficiel de la partie inférieure du sporange $\times 80$]. — 3. Wierzchołek zarodni $\times 80$. [Le sommet du sporange $\times 80$]. — 4. Zarodniki $\times 600$. [Spores $\times 600$].

duże trudności. Pokrój i rozmiary zarodni przypominają *Comatricha dictyospora* Čel., od którego różni go jednak brak siatki na powierzchni zarodników, co znowu zbliża go do amerykańskiego gatunku *Comatricha subcaespitosa* Peck. Jednakże Macbride (Nord American Slime-Moulds str. 185, 1922) w opisie tego śluzowca podaje o włosni „the branching quite

uniformly parallel, flexuous", czego nie można powiedzieć o włosni mojego okazu, której nitki rozgałęziają się już w pobliżu podsady.

Poza śluzowcami zebranymi w ogrodzie znaleziono w 1929 r. w szklarniach ogrodu *Perichaena depressa* Libert i *Lindbladia effusa* Rost.

Ogółem w ogrodzie botanicznym i szklarniach zebrano 57 gatunków i 5 odmian śluzowców, w tym 6 gatunków u nas nie notowanych: *Badhamia versicolor* Lister, *Badhamia affinis* Rost., *Didymium vaccinum* Buchet, *Comatricha alta* Preuss (*C. filamentosa* Meylan), *Comatricha fimbriata* G. Lister et Cran, *Licea castanea* G. Lister, jeden gatunek nie znany w Europie: *Licea biforis* Morgan, wreszcie jedną odmianę nową: *Stemonitis confluens* Cooke et Ellis n. var. *sporangiiis liberis* oraz jeden nienazwany gatunek z rodzaju *Comatricha*.

Listopad 1936.

Z Instytutu Biologiczno - Botanicznego U. J. K. we Lwowie

R É S U M É.

Pendant les années 1933—1935 on récoltait les Myxomycètes dans l'ancien jardin botanique de l'Université J. C. à Lwów situé dans le centre de la ville. La récolte a été riche surtout dans les années 1933 et 1934. À cette époque se trouvait dans le jardin de bois de hêtre entassé là bas une année auparavant destiné pour le chauffage de la serre et de grands troncs de saule en décomposition. Ces deux substratums ont fourni la majorité de Myxomycètes récoltés. Parfois ceux-ci apparaissaient aussi dans les milieux passagers comme: de petits tas de branches seches, de feuilles mortes, de morceaux d'écorce et de bois.

Pour accentuer les différences entre les récoltes en rapport au milieu on a disposé les Myxomycètes selon les substratums sur lesquels on les avait trouvés.

Sur les tas du bois de hêtre on a trouvé 29 espèces et variétés parmi lesquelles *Badhamia affinis* Rost., *Coma-*

tricha alta Preuss, (*C. filamentosa* Meylan), *Licea castanea* G. Lister, ont été rencontrées pour la première fois en Pologne, *Licea biforis* Morgan, la première fois en Europe et une variété nouvelle: *Stemonitis confluens* Cooke et Ellis n. var. *sporangiiis liberis*. (Acta Soc. Bot. Pol., vol. XI, suppl., p. 126, pl. V, fig. 9 à 11, 1934).

Les troncs de saule en décomposition ont fourni 20 formes parmi lesquelles *Stemonitis splendens* Rost. et *Comatricha irregularis* Rex appartiennent aux espèces rares en Pologne.

Pour la première fois chez nous on note *Badhamia versicolor* Lister, trouvé sur des branches sèches, *Didymium vaccinum* Buchet sur les feuilles mortes de maïs et la belle petite espèce *Comatricha fimbriata* G. Lister et Cran recoltée sur un tas de branches sèches.

Sur un morceau de bois d'un arbre angiosperme on a rencontré en juillet 1934 une troupe de sporanges d'un petit myxomycète dont l'identification présente quelques difficultés; pour le moment je me contente d'en donner la description, photographie et de le signaler comme *Comatricha* sp.? Les sporanges brun foncé, cylindriques de 1.5—2.5 mm longs sur des stipes noirs, hauts de 0.5 mm. La collumelle atteint le sommet du sporange. Les filaments du capillitium brun foncé forment un réseau intérieur et superficiel. Ce dernier est muni d'extrémités libres nombreuses surtout dans la partie supérieure du sporange. Les spores brun violet foncé, 8—9 μ de diam. faiblement verruqueuses. Par son aspect, sa dimension et apparition en troupe il ressemble à *Comatricha dictyospora* Cel., duquel il diffère par le manque du réseau sur les spores. Ce dernier trait le rapproche de l'espèce américaine *Comatricha subcaespitosa* Peck. Mais dans la description de cette espèce M. Macbride (North American Slime-moulds, p. 185, 1922) mentionne que les filaments du capillitium „the branching quite uniformly parallel, flexuous“ et cela ne peut être rapporté à notre myxomycète.